

ОЛИМ ВА МАЪРИФАТПАР ЧЎҚАН ВАЛИХАНОВ СУРАТИГА АЙРИМ ЧИЗГИЛАР

*Я.Мадалиев, Мухтор Авэзов номидаги
Жанубий Қозоғистон тадқиқот
университети доценти, (PhD)*

Аннотация: *Ш.Валихановнинг маърифий фаолияти ва педагогик ғоялари маъноси ва мазмунини очиб бериш.*

Калит сўз ва иборалар: *Замин, қиёфа, жаҳон, шарқ дostonлари, афсоналар.*

Ҳар бир мамлакат ва халқ ҳаётига янги ижтимоий-маърифий ғояларнинг кириб келиши, шу ғояларнинг мактаб ва маъриф, матбуот, адабиёт, ва санъат соҳаларида инқилобий ўзгаришларни юзага келтириши тарихий шароит таққозаси билан рўй беради.

Русия Туркистонни босиб олишдан олдин уни ўзлаштиришга киришди. Табиийки, у халқларнинг урф-удумларини, турмуш ва ҳаёт тарзини қунт билан ўрганди. Янги ўлкани идора этиш учун маҳаллий халқдан содиқ хизматкорлар излади. Шу мақсадни кўзда тутиб, рус-тузем мактаблари очилди. Ерли халқнинг вакиллари уларга жалб этилди. Шу маънода машҳур қозоқ маърифатпарвари Чўқон Валиханов русларга ҳамроҳ бўлгани маълум. У қозоқ халқинг турмуш тарзи, ахлоқ, урф -одатларини, кўп асрлик маънавий маданиятини яхши билди, ўз халқинг муҳим сиёсий муаммолари эҳтиёжларини яхши билган, ўз халқининг иқтисодий, сиёсий ва маданий тараққиёти йўлини маърифат, таълим, соҳасида кўрган.

Халқини нормал ўсиши ва ривожланиши учун аввало эркинлик ва таълим зарурлигини англади. Унинг барча фаолияти маърифий хусусиятга эга. Чоқан Валиханов Русия билан Туркистон ўлкасини ўзаро яқинлаштиришнинг тарихий зарурлигини чуқур ва тўғри тушинишга эришди.

Қозоқ заминида маърифатпарварликнинг ғоявий байроғини кўтарган Шоқан Чингиз ўғли Валиханов жаҳон илм-фанидан кўп таҳсил олиб, ҳар томонлама билимли, беъқиёс истеъдодли шахс бўлган. У ўзини тарихшунос, этнограф, саёхатшунос, географ, доно адабиётшунос, маҳоратли рассом, намунали устоз сифатида ўз қиёфасини топган. Атига ўттиз йил умр кўрган Шоқан қисқа умрида халқ илмининг кўплаб соҳаларига беқиёс ҳисса қўшди.

Шоқаннинг мақсади ўз халқи ҳаётини чуқур ўрганиш, кенг даласи ва халқини рус ва Европа жамоатчилигага таништириш эди.

Шунинг учун у ўз асарларида дашт халқининг ижтимоий ҳаётига алоҳида эътибор бериб, уни атрофлича ўрганган. Бу ерда у нафақат катта илмий аҳамиятга эга бўлган маълумотларни қолдирди, балки мутафаккирлар онгида бир қанча мураккаб масалаларни ҳам кўтарди. Шоқан ўз халқининг тарихини маданиятини эрта тан олинган мамлакатлар билан боғлаб шундай тасвирлайди: “Халқимиз бой ва шеърий, реалистик адабиётга эга. У шарқ достонига эмас, ҳинд-герман достонига ўхшаб кетади”, – дея хулоса қилиб, қозоқларнинг маънавий бойлиги бой йирик мамлакатларникидан пастроқ эканини таъкидлади.

Шоқаннинг энг машҳур асарлари орасида “Абылай”, “Шаман діннің қазақ арасындағы қалдықтары”, “Елдегі мұсылманшылдық туралы”, “Қырғыздар туралы жазбалар», “Қазақтың ертедегі қару-жарақтары», “Жоңғария очерктері”, “Қазақ шежірелері”, “Жамииғат - тауарихтан”, “Алты шаһардың хал-жайы”, “Сібір тарихынан хаттар”, “Көкөтай ханның өнімі”, “Сібірге қарайтын қазақтардың сот құрлысын өзгертеу туралы”, “Құлша” фан ва тарих учун катта аҳамиятга эга. Қозоқ халқининг дастлабки мансублигини аниқлаш ва адабиёт соҳасидаги тадқиқотлар, илмий асарлари бебаҳо хазинадир.

Шоқаннинг қўлөзма архивларининг ҳаммаси ҳам топилмаган ва ўрганилмаган. Таъкидланишича, Шоқаннинг қўлөзмаси катта қийинчилик билан ортда қолган бой мамлакат. Инқилоб тўнтаришидан олдинги, бу бой дунёнинг фақат кичик бир қисми босилган саҳифани кўрган.

Қозоқ, унинг маданияти рус ва европа жамоатчилиги маданиятини тақдим этган Шоқан ўз асарларининг асл мақсадини кўриб чиқди. Русия руслар ўз вақтида олиб, у қозоқлар, деб кўрсатади, бошқа халқлар каби, тинч дунёга риоя, меҳнаткаш камтарлик танитган: “Дўрыс айтқанда, – дейди ол, – қазақ халқы орыс патшалығының өте-мөте бейбiтшiлiк сүйгiш, демек неғұрлым тағылықтан алшақ бұратаналарының бiрi” – дейди.

Шоқаннинг оғзаки адабиётларни тўплаш бўйича ишлари алоҳида эътиборга лойиқдир. У халқ кўшиқлари, афсоналари ва эртакларини тўплайдиган ва ўз фикрини билдирадиган истеъдодли фольклоршунос. Булар, хусусан, “Абылай мен онық батырлары туралы аңыз”, “Өлi мен тiрi”, “Феодалдық кезеңнің кейбiр батырлары туралы”, “Ұлы жүз қазақтарының ертедегі аңыздары” ва бошқалар.

Шоқан ўзининг “Шалам дiнiнiң қазақтар арасындағы қалдықтары» асарида қозоқлар ва қирғизлар орасида Шаман дини

билан бирга яшаб келганлигини таъкидлайди, гарчи бу одамларнинг динга бўлган ишончи унчалик кучли бўлмаса ҳам.

Биринчидан, у илмий миқёсларнинг кенглиги билан ажралиб туради. У XII-XIX асрлар орасида яшаган, бутун Шарқ халқлари: Марко Поло, Бобур, Рашидий, Маҳмуд Ҳайдари, Мейндорф, А.Левшин, Д.Банзаров ва бошқаларнинг маданий меросига оид асарлар ёзган ва нашр этган. Тарихий воқеликнинг юзини очиш учун Ғарб ва Шарқ олимларининг асарларини ўқиган ва таққослаган. Иккинчидан, Шоқан қозоқ маданиятини кўшни ўзбек, қирғиз, туркман, Қорақалпоқ, мўғул, Хитой ва Татар маданияти билан боғлаб, уларнинг фойдали таъсири ҳақида батафсил очиб берган. Шуни ёдда тутиш керакки, қандай одамлар бўлишидан қатъи назар, уларга хос ноёб урф-одатлар ва анъаналар мавжуд эмас, иқтисодий фаолият билан боғлиқ маданий ва кундалик ҳаёт муқаррар равишда бир-бирига таъсир қилади. Учинчидан, Шоқан қадимий тарихий меросни танқидий баҳолади, урф-одат ва анъаналарни таҳлил қилиб, уларни эскиларидан ажратиб турди. Шоқан асарларининг яна бир аҳамияти маросим, фолклор асарларининг ибратли моҳиятини таъкидлаш, уларни аҳолининг таълим ва тарбия фаолиятида ўрганиш эди.

Шоқан Валиханов ватанпарвар, маърифатчи бўлган. “Қозоқ халқи ҳаётини яратган эди... У унинг яхшилигини истайди ва халқининг келажагига хизмат қилиш унинг орзуси бўлди”, – деб ёзди Ш.Валихановнинг биринчи биографи ва дўсти Г.Н.Потанин. Валиханов қозоқ халқининг турмуш-тарзи, ахлоқ, урф-одатларини, кўп асрлик маънавий маданиятини яхши билди, ўз халқининг муҳим сиёсий муаммолари, эҳтиёж ва истеъмолларини яхши билди.

Адабиётлар:

1. С.Қалиев, Қ.Жарықбаев. Қазақ тәлім-тәрбиесі.-Алматы: Санат. 1995.
2. С.Қалиев, Қ.Жарықбаев. Қазақтың халық педагогикасының тарихынан» Алматы: Кітап. 1992.
3. С.Қалиев, Қ.Жарықбаев. Қазақтың тәлімдік ой-пікіронтологиясы.- Алматы: Рауан. 1998.
4. С.Қалиев. Қазақтың этнопедагогикасының теориялық негіздері мен тарихы.- Алматы: Рауан. 1998.
5. С.Қалиев. Қазақ этнопедагогикасының тарихы. – Алматы: Білім. 1999.

